

புறநானூற்றில் நட்பு

Friendship in Purananooru

முனைவர் பொ. இரவீந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,
தென்திருவிதாங்கூர் இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில் - 629003, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Ravindaran, Assistant Professor of Tamil, Tamil Research Centre,
S.T. Hindu College, Nagercoil - 629003, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9468-7314>

DOI: 10.5281/zenodo.12778860

Abstract

Friendship is a virtue that appears on a mutual understanding without any limits like high status, low status, male, female, age, language, race or country. Having good friends in life is a great blessing. Friendship is not only to make a smile but also to make friends with a genuine inner blossoming. In Tamil literature, the Chera, the Chola and the Pandyas who ruled Tamil Nadu were friendly with their people even though they were fighting among themselves. King Kopperuncholan and the poet Pisiranthaiyar were close friends and lost their lives together without seeing each other directly. When one has a friendship with one who commits a mistake, the friend should talk to correct the mistake. This act marks true friendship. Pothiyar was a friend of Kopperunchola who went to the place where Cholan died and fasted and asked for a place to die. Auvai's friendship with Athiyaman stopped the huge war between Athiyaman and Thondaiman and made them friends. So, anything is possible for true friendship. Kambar has best described the importance of friendship with the statement that we become five through Rama indicating the helmsman Guhan. Keerathanar grieved over Perumsathan's death by asking why the Mullai Malar had blossomed in the Ollaiyur country. Keerathana's friendship can be seen here. After Pari's death, poet Kapilar raised and arranged marriage to his two daughters. On having Pari's friendship in heart, he wanted to share his life in the afterlife and immersed himself in fire. Pari and Kapilar's friendship is eternal. Parinar sensed the grief of King Began's wife Kannagi after their separation and he came to Began explaining that he did not come to ask for any gift but rather asked him to live together with his wife. One can see such noble friendships through Sangam literature. Auvai says that instead of making a false friendship, one should make friends based on the good qualities of a person. "Purananooru" depicts the friendship of Pandyan Palyaga Salai Muthukudumi Peruvaluthi and Netimaiyar. In the Sangam literature, the friendship of Thalaivi and Thozhi is exemplary. Thozhi's role is immense in bringing the love of Thalaivan and Thozhi to the level of marriage.

Keywords: Friendship, Kopperunjolan - Pisiranthaiyar, Pandyan Palyaga Salai Muthukudumi Peruvaluthi - Netimaiyar, Pari - Kapilar, Began - Parinar, Thalaivi - Thozhi.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நட்பு என்பது உயர்வு, தாழ்வு, ஆண், பெண், வயது, மொழி, இனம், நாடு என எந்த

வரையறையும் இன்றி மனப்புரிதலின் அடிப்படையில் தோன்றும் ஒருவித அன்பாகும். வாழ்க்கையில் உண்மையான நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பது மிகப்பெரிய வரமாகும். முக மலர்ச்சி கொள்வது மட்டுமல்லாது அகமும் மலர்ச்சி கொண்டு உள்ளன்போடு நட்பு கொள்ள வேண்டும். தமிழகத்தை ஆண்ட சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் ஆகிய மூவேந்தர்களும் தம்முள் போரிட்டு கொண்டாலும் நட்புணர்வுடன் இருந்ததை இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. கோப்பெருஞ்சோழனும் பிசிராந்தையார் என்ற புலவரும் நேரடியாக பார்க்காமலேயே உள்ளன்போடு நட்பு கொண்டு ஒன்றாக உயிர் நீத்தவர்கள். நட்பிற்கு இதைவிட சிறப்பு ஏதுமில்லை. ஒருவரிடம் நட்பு கொள்ளும் போது அவர் தவறு செய்த போதிலும் புறங்கூறாமல் நேரடியாக அவரிடம் பேசி தவறினை திருத்த முயல வேண்டும் அதுவே உண்மையான நட்பாகும். கோப்பெருஞ்சோழனோடு நட்பு கொண்டிருந்த பொத்தியார் சோழன் இறந்த இடத்திற்குச் சென்று நோன்பிருந்து உயிர்விட இடம் கேட்டுள்ளார். இதன் மூலம் பொத்தியார் நட்பினை உணர முடிகின்றது. அவ்வை அதியமானோடு கொண்டிருந்த நட்பால் அதியமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் இருந்த மிகப்பெரிய போரினைத் தடுத்து இருவரையும் நட்பு கொள்ள செய்தார். உண்மையான நட்புக்கு எச்செயலும் சாத்தியமே. நட்பின் சிறப்பினை கம்பர் குகனோடும் ஐவர் ஆனோம் என்ற கூற்றின் மூலம் சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளார். பெருஞ்சாத்தன் இறந்ததனால் துயருற்ற கீரத்தனார் முல்லை மலரிடம் ஒல்லையூர் நாட்டில் முல்லை மலரே நீ மட்டும் ஏன் மலர்ந்தாய் என்று கேட்கிறார். இதன் வழி கீரத்தனாரின் நட்பினை அறிய முடிகின்றது. பாரியின் நண்பரான கபிலர் பாரி இறந்தபின் அவரின் இரு மகங்களையும் வளர்த்து திருமணம் செய்து வைத்து தனது கடமையினை முடித்தார். பின்னர் பாரியின் நட்பினை நினைத்து மறுமையிலும் உன்னோடு உடனுறையும் வாழ்வை நல்குவதாக எனக் கூறிவிட்டு தீயில் கலந்து உயிர் நீத்தார். பாரி கபிலரின் நட்பானது காலத்தால் அழியாதது. நண்பனின் அகவாழ்வை மனதில் கொண்டு தன்னுடைய நண்பன் அவனது மனைவியுடன் மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவர்களே உண்மையான நட்பிற்கு இலக்கணமானவர்கள். பேகனைப் பிரிந்து அவரது மனைவி கண்ணகி படும் துயரினை உணர்ந்த பரணர் பேகனிடம் பசிக்காகவோ சுற்றத்தைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டாகவோ பரிசில் கேட்டு வரவில்லை எனக் கூறி நீ நின் மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்தலே யாம் வேண்டும் பரிசில் என்றார். இத்தகைய உன்னத நட்பினை நாம் இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. இருவர் நட்பு கொள்ளும் போது ஒரு பொய்யான நட்பு கொள்ளாமல்

ஒருவரிடம் வெளிப்படும் பண்புகளை வைத்து அவரிடம் நட்பு கொள்ளுதல் வேண்டும் என அவ்வையார் “ஆத்திச்சூடி” வழி விளக்குகின்றார். பாண்டியன் பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதியுடன் நெட்டிமையார் கொண்ட நட்பினை “புறநானூறு” நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. சங்க இலக்கியங்களில் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்வது தலைவி - தோழி நட்பாகும். தலைவன் தலைவியின் காதலை திருமணத்தில் கொண்டு முடிப்பதில் தோழியின் பங்கு மிகப் பெரியது.

குறிப்புச் சொற்கள்: நட்பு, கோப்பெருஞ்சோழன் - பிசிராந்தையார், பாண்டியன் பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதி - நெட்டிமையார், பாரி - கபிலர், பேகன் - பரணர், தலைவி - தோழி.

முன்னுரை

தமிழ் குடிகளின் வாழ்வையும் வரலாற்றையும் உலகம் போற்றும் வகையில் எடுத்துரைப்பது சங்க இலக்கியமாகும். சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்று புறநானூறு. இந்நூல் 400 பாடல்களில் புறம் சார்ந்த வாழ்வை எடுத்துரைப்பதில் முதன்மையாக விளங்குகின்றது. இந்நூல் பண்டைத் தமிழரின் வீரம், பெருமை, கொடை, அரசியல், உயிரியல் கோட்பாடு போன்றவற்றை அறிந்துக் கொள்ள தமிழரின் பண்பாட்டுக் கருவூலமாக சிறந்து விளங்குகின்றது. இந்நூல் மூவேந்தர், குறுநில மன்னர்கள், வள்ளல்கள், புலவர்கள் இவர்களின் வாழ்க்கையினைப் பிரதிபலிக்கின்ற நூலாகத் திகழ்கின்றது. இந்நூல் மன்னர்கள் போரிட்ட வரலாற்றையும், படை வீரர்களின் வீரத்தையும், போரில் இறந்த வீரர்களின் பெருமையினையும், கல்வெட்டின் மூலம் அறிய முடிகின்ற தகவல்களையும் கூறுகின்றது. அதுமட்டுமல்லாமல் நட்பு பற்றி அதிகத் தகவல்களை இந்நூல் கூறுகின்றது. அந்த வகையில் இந்நூலின் வழி நட்பின் சிறப்பு, தமிழ் வேந்தர்களின் நட்புறவு, பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் நட்பு, கோப்பெருஞ்சோழன் பொத்தியார் நட்பு, ஓளவை அதியமான் நட்பு, ஒல்லையூர்கிழார் மகன் பெருஞ்சாத்தனிடம் கீரத்தனார் நட்பு கொண்டமை, பாரி கபிலர் நட்பு, பேகன் பரணர் நட்பு, பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியை நெட்டிமையார் பாடியது, தலைவி தோழி நட்பு போன்றவற்றை ஆராயும் விதமாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமையவுள்ளது.

நட்பு

நட்பு நல்ல குணமுடையவர்களைத் தேடி வைத்துக்கொள்வது நமக்கு பயனளிக்கும். ஏனெனில் உள்ள அன்பு இல்லாமல் முகம் மட்டும் மலரும் படி பேசுவது நட்பாகாது. நட்பானது நம் மனதால் இன்னொருவர் மகிழும்படி விரும்பிய படி நட்பு இருக்க வேண்டும். நட்பினும்

சிறந்து வேறு எதுவும் இல்லை. "செயற்கு அரிய யாவலு நட்பின் அது போல்"என்னும் வள்ளுவர் வாக்குப்படி நட்பு என்பது உற்ற நேரத்தில் உதவும் மனப்பான்மையே நட்புக்கு உரியதாகும். நட்பின் இலக்கணத்தை நமக்கு பல நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உலகில் இருக்கும் ஒரே உறவு நட்பாகும். தேவந்தி கண்ணகியின் தோழியாவாள். பார்பணப் பெண்ணான தேவந்தி பாசண்ட சாத்தனின் மனைவியாவாள். தேவந்தி பிரிந்துப் போன தனது கணவன் மீண்டும் தன்னுடன் இணைவதற்காக புனித நீராடல் செய்யும் போது கோவலனைப் பிரிந்த தோழி கண்ணகியின் துன்ப நிலையையெண்ணி வருந்தி கண்ணகியிருக்கும் இடம் சென்று ஆறுதல் கூறியுள்ளாள். (அ. ஆன்றோ பிரவீனா, ப. 15)

தாய், பிள்ளை, கணவன், மனைவி என்ற உறவுகளுக்கு ஈடாக போற்றப்படுகின்ற உயர் உறவு நட்பாகும். நட்பின் மாண்பினை திருக்குறள் நான்கு அதிகாரங்களில் எடுத்துரைக்கின்றது. சமண முனிவர்களால் எழுதப்பட்ட நாலடியாரிலும் ஒருவன் சிறந்த நட்பை பெற்றுவிடின் அதைவிட உறுதியான காப்பு வேறொன்றும் இல்லை என்று நட்பின் சிறப்பினைக் கூறுவதை அறிய முடிகின்றது.

நட்பின் சிறப்பு

நட்பு மனித உறவுகளில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது. இந்த நட்பின் மேன்மையை எல்லா இலக்கியங்களிலும் அறிய முடிகின்றது. குறிப்பாக திருக்குறளில் நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு என்றும், அழிவின் கண் அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு என்றும், இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்றும், கொட்பின்றி ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை என்றும் நட்பு பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் வள்ளுவர். அதேபோல் சமண முனிவர்களால் எழுதப்பட்ட நாலடியாரிலும் விளம்பிநாகனார் எழுதிய நான்மணிக் கடிகையிலும், ஓளவையார் பாடல்களிலும், சிற்றிலக்கியங்களிலும் நாம் பரவலாக நட்பினை அறிய முடிகின்றது. இருப்பினும் இந்த இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் முதன்மையாக விளங்கக்கூடிய சங்க இலக்கியங்களில் மன்னனுக்கும் மக்களுக்கும் நெருக்கமான உறவிருந்ததை அறிய முடிகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் அரசருக்கு அறிவுரை வழங்கக்கூடிய பிரதிநிதியாகவும், தூதராகவும் புலவர்கள் இருந்துள்ளனர். அதன் பின் மன்னருக்கும் புலவருக்கும் இருந்த உறவுகள் நெருக்கமடைந்து நல்லதொரு நட்பாக மாறி, மன்னர்களுக்கு நிறை குறைகளை எடுத்துரைக்கும் சான்றோனாகப் புலவர்கள் விளங்கி உள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகின்றது.

நட்பு என்பது எண்ணங்கள் பண்புகள் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றை பொறுத்தே நிரந்தரமானதாக அமையும். ஒருவரைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவரது நண்பனின் பண்புகளையும், பழக்கவழக்கங்களையும் கொண்டே அவர்

எத்தகைய மனப்போக்கு கொண்டவர் என்பதை ஓரளவு கணித்துவிட முடியும். (ச. திவ்யபாரதி, பக். 35)

ஒரே பண்புநலன் கொண்டவர்கள் நண்பர்களாக இருப்பதை திவ்யபாரதி தனது கருத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஒரு நாள் பழகினாலும் சான்றோர்களாகிய மேன் மக்களின் நட்பானது பெரிய நிலம் பிளக்கும் படி வேரூன்றி நிற்கும் மரத்தைப் போல நிலைத்து நிற்கும் என்பதை இப்பாடல் அடிகள் சுட்டுகின்றன.

ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை

இரு நிலம் பிளக்க வேர் விழிக்குமே (வெற்றி வேற்கை. பா. 34)

என்ற இப்பாடல் அடிகள் சான்றோராகிய மேன்மக்களின் நட்பின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கின்றன.

தமிழ் வேந்தர்களின் நட்புறவு

தமிழகத்தை ஆண்டு வந்த நமது முன்னோர்களான மூவேந்தர்கள் அவ்வப்போது தம்முள் போரிட்டு வந்தனர். ஆனாலும் அவர்கள் நட்புறவுடன் இருந்துள்ளனர் என்பதையும் அறிய முடிகின்றது. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நட்புறவுடன் உதவிச் செய்தும் வாழ்ந்துள்ளனர். சேரமான் மாவெண்கோவும் பாண்டியன் கானப்போர் தந்த உக்கிர பெருவழுதியும், சோழ இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியும் ஒன்றாகக் கூடி நட்பினராக வீற்றிருந்ததைக் கண்ட ஒளவையார் மகிழ்வுற்றுப் பாடியதை,

வாழ்ச் செய்த நல்வினை அல்லது

ஆழுங் காலைப் புணைபிறிது இல்லை (புறம்., பா. 367: 10-11)

என்ற பாடல் வழி அறியலாம். வாழ்வதற்கு ஏதுவாக நல்வினையின்றி இறங்குங்காலை துணையாவது வேறொன்றும் இல்லை. வீடுபேறு ஒன்றையே விரும்பி புலன்கள் மேற்செல்லும் ஆசைகளை அடக்கி அந்தணர் எடுக்கும் முத்தீயைப் போல அழகுத் தக வீற்றிருந்த வெற்றி வெண்குடையும்,கொடி உயர்த்திய தேரும் உடைய மூவேந்தர்கள் நட்பினை அறிந்துக் கொள்ள முடிகின்றது.

பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனின் நட்புறவு

பாண்டிய நாட்டில் பிசிர் என்ற ஊரில் தோன்றிய ஆந்தையார் புலவரே அவருடைய ஊரின் பெயரால் பிசிராந்தையார் என அழைக்கப்பட்டார். கோப்பெருஞ்சோழனின் குடிபுறந்தழுவும் கோலோச்சும் சிறப்பை பிசிராந்தையார் கேள்வியுற்று அவனை மனத்தாலே தன் நண்பனாகக் கொண்டதை, பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஒம்புநனே (புறம்., பா. 215:7) என்ற பாடல் வரி மூலம் உணரலாம். பிசிராந்தையார் ஊர் பாண்டிய நாடாயினும், சோழ நாட்டின் மன்னனான கோப்பெருஞ்சோழனின் நல்லியல்புகளைக் கேள்வியுற்று அவன் மீது

பேரன்புக்கொண்டார். தமிழ்மேல் பெரும் காதல் கொண்ட சோழன் செய்யுள் இயற்றுவதிலும் வல்லவன். புலவோரைப் போற்றுவதிலும் உயர்ந்தவன். அப்படிப்பட்ட மன்னன் மீது பிசிர் என்ற ஊரின் நெடுந்தொலைவில் இருந்து சோழனின் உறையூர் வர முடியவில்லை. இருப்பினும் மன்னனை காணாமலே பெரும் நட்புக் கொண்டிருந்த பிசிராந்தையார் ஒரு சிறந்த செய்யுளை இற்றினார். அவை,

யாண்டு பலவாக நரையில வாகுதல்

யாங்காகியர் என வினவுதிராயின் (புறம்., பா. 191: 1-2)

என்று பாடினார் இவரது பாடல் பெரும் புகழ்ப்பெற்றது. இவற்றைக் கேட்ட சோழனும் பிசிராந்தையார் மீது பெரும் அன்புக்கொண்டு பாண்டி நாட்டுக்குச் செல்வோர் வாயிலாக தன் அன்பைப் புலவருக்குத் தெரிவித்தான். அப்படிப்பட்ட சோழன் தனது நண்பன் பிசிராந்தியாரின் மீது வைத்த அன்பு மிகப்பெரியது. சோழன் கூறுகிறார், தமது நண்பன் என்னிடம் செல்வம் உள்ளபோது வராமல் இருந்தாலும் என் துன்பக் காலத்தில் வராமல் இருக்க மாட்டான் என்று உறுதியாகக் கூறுகின்றார். இக்கருத்தினை வள்ளுவர்,

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு (குறள் - 788)

என்றுக் கூறியுள்ளார். கோப்பெருஞ் சோழனது கொடையும், புலவரைப் போற்றும் மாண்பும் அவனதுப் புதல்வர்கள் விரும்பவில்லை. அதனால் தந்தையுடன் போரிட்டு அரசை கைப்பற்ற தயாராயினர். அதை கேள்வியுற்ற சோழன் தனது புதல்வர்களை எதிர்க்க தயாரானான். ஆனால் எயிற்றினார் என்னும் புலவர் மன்னனைப் பார்த்து மன்னா நீ மறைந்தப் பிறகு இந்த நாடு அவர்களுக்குத் தானே என உணர்த்தினார். புலவரின் சொல் கேட்டு புதல்வர்களை மன்னித்து அவர்களுக்கு அரசை, வழங்கிவிட்டு வடக்கு இருந்து உயிர்விட புறப்பட்டான் சோழன். சோழன் பொத்தியாரை நோக்கி என் நண்பர் பிசிராந்தையார் என்னை காண வருவார் அவரிடம் என் அன்பைத் தெரிவித்து விடுங்கள் என்றான். அதற்கு மன்னா அது எப்படி சாத்தியம் இங்கு நடந்தது அவருக்குத் தெரியாதே என்றார். அதற்கு சோழன் அவர் நிச்சயம் என்னை காண வருவார் என்று உறுதியுடன் கூறினார். மன்னன் கூறியதைக் கேட்டு, அங்குள்ள மக்கள் மன்னன் நட்பின் மிகுதியால் கருத்திழந்துப் பேசுகின்றார் என சான்றோர் பேசியதை தன் செவியால் கேட்டான் மன்னன். அதனால் மன்னன்,

பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே

செல்வக் காலை நிற்பினும்

அல்லற் காலை நில்லலன் மன்னே (புறம்., பா. 215: 7-9)

என்னும் பாடல் அடிகள் வழி கோப்பெருஞ்சோழன் வெளிப்படுத்துகின்றார். கோப்பெருஞ்சோழன் நீரும் உணவும் இன்றி வடக்கிருந்தான். தன்னை நாடி தன் நண்பனாகிய

பிசிராந்தையார் வருவார் என நம்பினான். அதனால் அவருக்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி வையுங்கள் என கூறுகின்றான் சோழன். இப்படி கேள்விப்பட்ட நிலையிலேயே நட்புக் கொண்டிருந்த சோழனின் கூற்றை மற்றவர்கள் நம்பவில்லை. ஏனெனில் பல நாள் நெருங்கிப் பழகினாலும் துன்பம் வருகின்றபோது ஓடி ஒழியும் மனிதர்களே உலகில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். மன்னன் கூறியபடியே சோழனும் பிசிராந்தையாரும் உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டனர். மன்னன் இறந்த பிறகு பிசிராந்தையாரும் மன்னன் உயிர் நீத்த இடத்தில் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டார்.

கண்கொண்டு காணாத இருவரின் நெஞ்சார்ந்த நட்பின் ஆழத்தைப் பொத்தியார் துயரம் சொரியப் பாடினார்,

இசை மரபு ஆக, நட்புக் கந்து ஆக,

இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல்;

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும்

அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும்,

வியத்தொறும் வியத்தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே (புறம்., பா. 217: 5-9)

என்ற பாடல் வரிகள் நட்பையே பற்றுக்கோடாக கொண்ட மன்னன் நல்லதொரு பொழுதில் என் நண்பரான பிசிராந்தையார் இங்கு வருவார் என்றான் என்பதை உணர்த்துகின்றது.

ஒருவரிடம் நட்புக்கொள்ளும்போது அவர் தவறே செய்த போதிலும் புறங்கூறாமல் நேரடியாக அவரிடம் பேசித் தவறினைத் திருத்த முயல வேண்டும். அதுவே உண்மையான நட்பாகும் என்பதை,

நாட்டாற்பு புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே

பட்டாங்கு பேணிப் பணிந்து ஒழுகுதல் முன் இனிதே

முட்டு இல்பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்று அறு

தக்குலி ஈதல் இனிது (இனியவை நாற்பது, பா. 19)

இப்பாடலடிகள் விளக்கும் கருத்துக்கள் இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.

கோப்பெருஞ்சோழன் பொத்தியார் நட்பு

வடக்கிருந்த கோப்பெருஞ்சோழனோடுப் பொத்தியாரும் வடக்கிருந்து உயிர்விட விரும்பினார். ஆனால் சோழன் பொத்தியாருக்கு மகவு பிறக்கப்போவது அறிந்து மகவு பிறந்த பின் வா என்று கூறி அவ்விடத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார். மகன் பிறந்தப் பிறகு பொத்தியார் சோழன் இறந்த இடத்திற்கு வந்து யான் நோன்பிருந்து இறத்தத்திற்குரிய இடம் தருக என வேண்டிக் கூறியதை,

அழல் அவிர் வயங்கு இழைப் பொழிந்த மேனி

நிழலினும் போகா, நின் வெய்யோள் பயந்த

புகழ்சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என,
என் இவண் ஒழித்த அன்பிலாள!
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை;
என் இடம் யாது? மற்று இசை வெய்யோயே! (புறம்., பா. 222)

இப்பாடலடிகள் வழி அறிய முடிகின்றது.

அவ்வை – அதியமான் நட்பு

நட்பு, தோழமை, சினேகம் என்பது இருவர் அல்லது பலரிடையே ஏற்படும் ஓர் உறவாகும். நட்பென்னும் உறவு மனித வாழ்வினை ஒழுங்குப்படுத்தி மேன்மையடையச் செய்கின்றது. அதனால் அனைத்திலும் மேன்பட்ட நட்பை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மனித வாழ்க்கை என்றும் நிலையானதல்ல. வாழும் போது நல்ல நட்பை வளர்க்க வேண்டும். நல்லவர்களுடைய நட்பை வளர்த்தால் நல் எண்ணங்கள் மனதில் வளரும் (முனைவர் சு. பாஸ்கர், பக். 168)

நல்லவர்களுடைய நட்பானது மனித வாழ்வினை மேம்படுத்தும். அதற்குச் சான்று அதியமான், அவ்வையின் நட்பாகும்.

தகடூர் என்ற பகுதியை அதியமான் அஞ்சி என்ற குறுநில மன்னன் ஆண்டு வந்தான். அதே போன்று காஞ்சியைத் தலைநகராகக் கொண்டு தொண்டைமான் இளந்திரையன் ஆட்சி செய்து வந்தான். தொண்டைமான் அதியமானுடன் போரிட்டு வென்று அவன் மண்ணை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பது தொண்டைமானின் பல நாள் கனவு. அதனால் போருக்கு ஆயத்தம் ஆனான். இந்தச் செய்தி அதியமானுக்குத் தெரிய வருகிறது. பெரும் வீரனாக இருப்பினும் போரில் விருப்பமற்றவனாக அதியமான் இருந்தான். அதனால் போரை தவிர்க்க அவையைக் கூட்டி கருத்துக்கள் கேட்டான். தொண்டைமானுக்குத் தூது அனுப்ப அவையில் முடிவாயிற்று. அதியமானுடன் நெருக்கமான நட்புக் கொண்டிருந்த அவ்வை எழுந்து காஞ்சிக்குச் சென்று இளந்திரையனைக் கண்டு போர் தவிர்க்க வழி வகுத்து வருகின்றேன் என்றார். தொண்டைமான் அவையில் அவ்வைக்குப் பெரும் மதிப்பு இருந்தது. அதனால் அவ்வையைப் பார்த்தவுடன் வரவேற்று சிறப்புச் செய்தான். தன் படை பலத்தைக் காட்ட அவ்வை வழி அதியமானுக்கு உணர்த்த பல ஆயுதங்களைக் காண்பித்தான். அந்த ஆயுதங்கள் புதிதாகவும் நெய் தடவி மினுமினுப்பாகவும் அழகுப் படுத்தப்பட்டிருந்தன. திரையனின் திமிர் அவ்வைக்குப் புரிந்தது. அவ்விடத்தே ஒரு செய்யுளை இயற்றி திரையனின் உணர்வுக்கு உரைக்கும்படி பாடி காட்டினான்.

பீலி அணிந்து மாலைச் சூட்டிக்
கண்திரள் நோன்காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து
கடியுடை வியன்நகர் அவ்வே, அவ்வே

பகைவர் குத்திக் கோடுநுதி சிதைந்து

கொல்துறைக் குற்றில் (புறம்., பா. 95: 1-5)

என்ற பாடலின் வழி தொண்டைமானுக்கு உன் ஆயுதங்கள் எல்லாம் பூக்களாலும் மயில் இறகாலும் அழகுப்படுத்தப்பட்டுத் துருப்பிடிக்கா வண்ணம் நெய் தடவி பளபளப்பாக உள்ளன. ஆனால் அதியன் ஆயுதங்கள் குருதியில் நனைந்துப் பகைவர்களின் சதைகள் ஒட்டி நிறம் மாறி கிடக்கின்றன. ஆயுதங்களின் முனை மழுங்கிக் கொல்லனின் பட்டறையில் சரிச் செய்ய குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று அதியனின் வீரத்தை சுருக்கமாக எடுத்துக் கூறினார். அவ்வையின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து தொண்டைமான் அவ்வைக்கு சிறப்புச் செய்து வழி அனுப்பி வைத்தான். திரையன் அதியனோடுப் போரைத் தவிர்த்து நட்புக் கொண்டான்.

கபிலரையொத்த புலமை மிக்கவர் அவ்வையார். இவர் அதியமானைப் பற்றி அதிக பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.

கடுமான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி

தன்அறி யலன்கோல்? என்னறி யலன்கொல்?

அறிவும் பகழும் உடையோர் மாய்ந்தென,

வறுந்தலை உலகமும் அன்றே; அதனால்,

காவினெம் கலனே; சுருக்கினெம் கலப்பை... (புறம்., பா. 206: 6-10)

அவ்வையார் அதியமான் மீது முதலில் வெறுப்புடன் இருந்துள்ளார். பின்பு அவர் உள்ளத் தூய்மையை அறிந்து நட்பு கொண்டு, பாடல்கள் பாடி உலகறிய அதியமானின் புகழைப் பரப்பினார். இக்கருத்தை முனைவர் தங்கேஸ்வரி சங்ககாலம் கூறும் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் புலவர்களின் நட்புறவுகள் என்னும் கட்டுரையில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அவ்வையார் அதியமானிடம் நெருங்கிய நட்புக் கொண்டவர். ஆனால் முதற் சந்திப்பின்போது முரண்பாடாக இருந்ததையும், அதன் பின்னர் அதியமானின் அகத்தை அறிந்து அவனிடத்தில் அவைகளப் புலவராக இருந்தார். (முனைவர் ம.தங்கேஸ்வரி, பக்: 218)

இக்கருத்து என்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரைக்கு வலுச் சேர்க்கும் விதமாக அமைகின்றது.

நெல்லிக்கனி உயிர்காக்கவல்லது. இக்கனி கிடைப்பதற்கு அரிது. இக்கனியைத் தான் உண்ணாது அவ்வைக்குக் கொடுத்தவன் அதியமான். அப்படிப்பட்ட அதியமானின் இறப்பு பற்றியும், அவனின் கொடை வள்ளல் பற்றியும் அவ்வையார் மிகத் தெளிவாகக் கூறுகின்றார். குறைவாக கள் கிடைக்குமானால் அதனை எங்களுக்கு தருவான். மிகுதியாக கள் கிடைக்கப்பெற்றால் அதனை புலவர்கள் உண்டுபாட எஞ்சிய மதுவைத் தான் விரும்பி உண்ணுவான். இரவலர் விரும்பியவற்றையெல்லாம் அள்ளிக் கொடுப்பான். நரந்தம் பூவின் மணம் கமழும் தன் கையால் புலால் நாற்றம் வீசிய எம்முடைய தலையைத் தடவுவார்.

வந்தோர்க்கு வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை உடையவன். இவ்வாறெல்லாம் எமக்கு ஆதரவாக இருந்தான் தலைவன் அதியமான். இப்படிப்பட்ட எம் தலைவன் எவ்விடத்துள்ளானோ! இனி பாடுவோரும் இல்லை, பாடுபவருக்குப் பொருள் என்று கொடுப்பாரும் இல்லை என்பதை,

சிறிய கட் பெறினே, எமக்கு ஈயும்; மன்னே!

பெரிய கட் பெறினே,

யாம் பாட, தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்; மன்னே!

சிறு சோற்றானும் நனிபல கலத்தன்; மன்னே!

... இனி, பாடுநரும் இல்லை; பாடுநர்க்கு

ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை (புறம்., பா. 235)

என்ற இப்பாடல் வரிகளில் அவ்வையார் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

அதியனின் மார்பிலே தைத்து அவனதுப் பிரிவிற்குக் காரணமாகிய வேல் அவனால் காக்க பெருவோருக்கும் இறப்பினைத் தந்தது. உடலில் தைத்த வேல் அவனால் யாசகம் பெற்ற பாணர் மண்டையிலும் புலவர் நாவிலும் பாய்ந்தது. கொடையாளனாகிய அதியனை நம்பி வாழ்வு நடத்தியோரின் வாழ்வும் மாண்டது. (ச. கண்ணதாசன், பக். 136)

அதியமானின் இறப்பால் புலவர்களும் பாணர்களும் வறுமை நிலையை அடைந்தனர். இதன் மூலம் அரசனான அதியமானின் மனித நேயத்தை அறிய முடிகின்றது.

மனிதநேயத்தோடு ஓர் அரசனான இராமன், வேடன், குரங்கு, அரக்கன் என நட்பு கொண்டதை கம்பர் அழகாக காட்சிப்படுத்துகின்றார். வேடர் குலத்தில் பிறந்தவன் குகன். அவன் வேடனாக இருந்தாலும் அவன் உள்ளம் அன்பு நிறைந்து நட்புடன் விளங்கியது. இராமன் கங்கையைக் கடப்பதற்கு உதவுகின்றான். ஒரு கட்டத்தில் குகன் இராமனைப் பிரிய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அப்போது இருவருமே மனவருத்தம் அடைகின்றனர்.

வானவராகிய சுக்கிரீவனை இராமன் சந்திக்கிறான். அங்கேயும் அன்பு வெளிபடுகிறது. இராமன் சுக்கிரீவனை நண்பராக ஏற்றுக் கொண்டான். இராமனின் வாழ்வில் அறப்பயணத்தின் போது சுக்கிரீவன் உள்ளிட்ட வானரங்கள் உதவி செய்தன. பின்பு விபீடணன் நட்பு என நட்பின் சிறப்பினைக் கம்பராமாயணத்தில் கம்பன் அழகாக எடுத்துரைத்திருப்பதும் ஆய்வுக் கட்டுரைக்கு ஆதாரமாக காட்சியளிக்கின்றது.

பெருஞ்சாத்தன் கீரத்தனார் நட்பு

ஒல்லையூர்க்கிழார் மகன் பெருஞ்சாத்தனிடம் நட்புக் கொண்ட கீரத்தனார் அவன் இறந்த பின்பு மனம் வருந்தி பாடுகின்றார். முல்லையே! இளைய வீரர்கள் சூடமாட்டார். வளையல் அணிந்த இளமகளிரும் மலர் பறியார். பாணன் தன் நல்ல யாழின் தண்டினால்

கொடியை வளைத்துப் பூவைப் பறித்துச் சூடிக்கொள்ள மாட்டான். பாடியையும் சூடிக்கொள்ள மாட்டான். தன்னுடைய வீரம் வெளிப்படுமாறு வீரர் பலரை எதிர் நின்று கொன்றவன், வலிய வேலையுடைய சாத்தன். அவன் இறந்த பின்பு இந்த ஒல்லையூர் நாட்டில் முல்லையே நீயும் பூத்தனையோ என்னும் கருத்தை கீழ்க் காணும் பாடல் அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது.

இளையோர் சூடார்; வளையோர் கொய்யார்;

நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப்,

பாணன் சூடான்; பாடினி அணியாள்;

ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த

வல்வேறு சாத்தன் மாயந்த பின்றை

முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே? (புறம்., பா. 242)

என்ற பாடல் வழி அறியமுடிகின்றது.

பாரி கபிலர் நட்பு

பறம்பு மலையின் மன்னான பாரியின் புகழ் அனைவராலும் பேசும்பொருளாக இருந்தது இதனை அறிந்த மூவேந்தர்களும் பகை கொண்டு பாரியின் மீது போரிட்டு வெல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர். பாரியைத் தவிர யாரையும் பாடாத பாரியின் நண்பன் கபிலர் மூவேந்தரையும் சந்தித்துப் பாரி பெருங்கொடை வள்ளல், இரந்துக் கேட்டால் பறம்பையே தாரை வார்த்துக் கொடுப்பான். இதற்கு ஏன் போர் என பாடல் வழியே கூறுகின்றார்.

கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி

உடன்றனர் ஆயினும், பறம்பு கொளற்கு அரிதே;

முந்நாறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நல் நாடு;

முந்நாறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர்;

யாமும் பாரியும் உளமே;

குன்றும் உண்டு - நீர் பாடினீர் செலினே (புறம்., பா. 110)

என்ற பாடலில் நீங்கள் மூவரும் கூடி போரிட்டாலும் பறம்பு நாட்டை கைப்பற்றுவது அரிது. பாரி ஊரெல்லாம் பரிசாகக் கொடுத்து விட்டான். பாரியிடம் மலைத்தான் உண்டு. நாடு இல்லை. யார் வேண்டுமானாலும் ஆடுநர் பாடுநராகச் சென்று வேண்டினால் பாரி தன்னையும் கொடுப்பான், மலையையும் நல்குவான் என்றார்.

மூவேந்தர்களும் பாரியின் கொடை குணத்தையே அவன் கொலைக்குப் பயன்படுத்தி விடுகின்றனர். பாரியின் அரசவையை நாடி பாரியிடம் கொடை வேண்டி மாற்று வேடத்தில் மூவர் வருகின்றனர். அவர்களின் குறை கேட்டு கொடை வழங்க ஆணையிடுகின்றான் அவை முன்னவர்க்கு பாரி.வந்தோர் மூவரும் மூவேந்தர். ஏனெனில் பறம்பு மலையேறி பாரியை வெல்ல முடியாமல் போலி வேடம் தரித்து அவைக்குள் மூவேந்தரும் வந்திருக்கின்றனர்.

மூவரும் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களால் பாரியைக் குத்தி விடுகின்றனர். மூவரையும் சூழ்ந்த வீரரை விலக்கி "கொடை கேட்டு வந்தவர்களைக் கொல்லுதல் ஆகாது" பாதுகாப்பாக வழியனுப்புங்கள் என மரணத்தின் போதும் தன் வீரர்களுக்கு ஆணையிடுகின்றான் கொடை வள்ளல் பாரி. பாரி இறக்கும் நிலையில் இருக்கும்போது கபிலர் தன்னைத்தானே வாள் கொண்டு மாய்த்துக்கொள்ள முற்படுகிறார். அதைப் பார்த்த பாரி தடுத்து அவரது கடமைகளை உணர்த்திவிட்டு தன் இரு மகளையும் ஒப்படைத்துவிட்டு உயிரை விடுகின்றான். பாரியோடு தானும் மாளவில்லையே என நினைத்து கபிலர் வருந்துகின்றார்.

கபிலர் பாரியின் இறப்புக்குப் பிறகு பாரியின் பிள்ளைகளாகிய அங்கவை, சங்கவையைப் பாதுகாத்தும், வளர்த்தும் வருகின்றார். பாரியை மட்டும் பாடிய கபிலர் பாரியின் மகளிருக்காக பிற வேந்தர்களையும் பாடி வருகின்றார். பாரியின் மகளிரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி பல வேந்தர்களை வேண்டுகின்றார். ஆனால் வேந்தர்கள் மறுத்து விடுகின்றனர். பாரியின் மகளிரே பாடுவதாக கபிலர் பாடுகின்றார்.

அற்றைத் திங்கள் அவ் வெண் நிலவின்

எந்தையும் உடையேம்; எம் குன்றும் பிறர் கொளார்;

இற்றைத் திங்கள் இவ் வெண் நிலவின்,

வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம்

குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே! (புறம்., பா. 112)

என்ற பாடலில் அன்றொரு நாள் முழு நிலவில் எம் தந்தையும் இருந்தார். எம் குன்றும் எம்மோடியிருந்தது. இன்றைய நாள் இந்நிலவில் முரசறைந்த வேந்தர் எம் குன்றைக் கொண்டார். எம் தந்தையும் இல்லை என பாரியின் மகளிராக கபிலர் பாடல் பாடியுள்ளார்.

அங்கவை, சங்கவை ஆகிய இரு பெண்களை அழைத்துக்கொண்டு குறுநில மன்னனான இருங்கோவேளிடம் செல்கிறார். தான் பாரியின் தோழன் என குறிப்பிட்டு மகளிரை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றார்.

இவர் யார்? என்குவை ஆயின், இவரே

... படுமணி-யானை, பறம்பின் கோமான்

நெடுமாப் பாரி மகளிர்; யானே

தந்தை தோழன்; இவர் என் மகளிர்;

அந்தணன், புதல்வன், கொண்டு வந்தனனே (புறம்., பா. 201: 1-7)

என்று பாடி வேண்டுகிறார். ஆனால் மூவேந்தரோடு முரண்பட விரும்பாத இருங்கோவேள் பாரியின் மகளிரை ஏற்க மறுத்து விட்டான். தன் கடமைகளை முடித்த பிறகு பாரியை மனதிற்கொண்டு உயிர்விட துணிகின்றார் கபிலர். திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள

வடபெண்ணை ஆற்றுக்கருகில் சிறு குன்றைக்கண்டு அதில் தீ மூட்டி உயிர் துறக்க முடிவு செய்கின்றார். அப்போது அவரது மரண வாக்கு மூலமாக எழுகின்றது. இப்பாடல்,

கலை உணக் கிழந்த முழவு மருள்,பெரும் பழம்

... யான் மேயினேன் அண்மையானே; ஆயினும்,

இம்மைப் போலக் காட்டி, உம்மை

இடை இல் காட்சி நின்னோடு

உடன் உறைவு ஆக்குக, உயர்ந்த பாலே! (புறம்., பா. 236)

இப்பாடலில் இனிய பாரியே! என்னை நீ பல ஆண்டுகள் பேணிக்காத்தாய், அக்காலமெல்லாம் நீ என்னோடு உயிரோடுக் கலந்துக் கொண்டிருந்தாய். ஆயினும் நீ உலகை விட்டுப் பிரியும் வேளை என்னையும் உன்னோடு உடன் வர விடாது 'இருந்து வருக' எனக் கூறிப் பிரிந்தாய். இதனால் நீ என்னிடமிருந்து வேறுபட்டாய் நான் உனக்குப் பொருந்தாதவன் போல். எவ்வாறாயினும் ஆகட்டும் இனி இப்பிறப்பில் நம் இருவரையும் கூட்டி ஒன்றிய நட்பால் உயிர் வாழ்வு மறுமையிலும் உன்னோடு உடனுறையும் வாழ்வை நல்குவதாக என கூறிவிட்டு தீயில் கலந்து உயிர் நீத்தார் கபிலர்.

பேகன் பரணர் நட்பு

நண்பனின் புற வாழ்க்கையில் அக்கறைக்கொண்டு இல்வாழ்கையில் சிக்கல்கள் நேரிடும் போது விலகிக் கொள்ளும் நண்பர்கள் பலர் உள்ளனர். அத்தகைய நட்பு போற்றுதற்குரியது இல்லை. நண்பனின் அகவாழ்வை மனதில்கொண்டு தன்னுடைய நண்பன் அவனது மனைவியுடன் மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனை உடையவர்களே உண்மையான நட்புக்கு இலக்கணமாக வாழ்கின்றனர் என்பதை பரணர் பாடல்கள் வழி உணர்த்துகின்றார்.

பேகனைப் பிரிந்து அவனது மனைவி கண்ணகி படும் துன்பத்தினை உணர்ந்த பரணர் பேகனுக்கு உணர்த்தும் பொருட்டு பாட்டின் தொடக்கத்திலேயே 'அருளாய் ஆகலோ கொடிதே' என்றார். பேகன் அருள் செய்யாவழி கண்ணகி உயிர் இழத்தலும் பேகனுக்குப் பழி உண்டாதலும் ஏற்பட்டு கொடுமையாய் முடியும் என்பதை புலவர் தன் நட்பின் வழி அரசனை இடித்துரைத்து கண்ணகியிடம் செல்ல அறிவுறுத்துகின்றார். அதுமட்டுமின்றி யாங்கள் பசிக்காகவோ, சுற்றத்தைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டாகவோ, பரிசில் கேட்டு வரவில்லை என்பதை பேகனுக்கு உணர்த்தும் தன்மையில் பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே என்றார். நீ நின் மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழ்தலே யாம் வேண்டும் பரிசில் என்றதால், மன்னனின் அரசியின் வாழ்க்கையில் புலவர்களுக்கு இருந்த பற்றுள்ளம் புலனாகிறது. யாம் நினை காண வந்ததன் நோக்கம் யாதெனில் அருள் வெய்யோய்! அறம் செய்தீமோ இன்னாது உறைவி

அரும்படர் களைமே! இஃது யாம் இரந்த பரிசில் என காரணத்தைப் புலப்படுத்துகிறார் என்பதை, அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர (புறம்., பா. 144: 1) என்ற பாடல் வரியிலும்

அறம் செய்தீமோ, அருள் வெய்யோய்! என

இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின்

இன மணி நெடுந் தேர் ஏறி,

இன்னாது உறைவி அறும் படர் களைமே! (புறம்., பா. 145: 7-10)

என்ற பாடல் வரிகளிலும் குறிப்பிடுகிறார். நட்பின் தன்மையைக் கீழ்வரும் பாடலும் சுட்டுகிறது.

ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிய

சேரா நல் நட்பு உதவியின் அறிய

கற்றது உடைமை சாட்சியின் அறிய (முதுமொழிக்காஞ்சி, அறிவுப் பத்து)

என்ற பாடல் நட்புக் கொள்கின்றபோது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் சேர்ந்த நட்பு கூடா நட்பாகும். அதற்கு மாறாக நட்புக் கொண்ட ஒருவருக்கு துன்பம் வருகிற போது மனமுவந்து உதவி கொள்ளுதல் வேண்டும். அதுவே உண்மையான நட்பாகும் என்பதை உணர்த்துகின்றது.

சந்தரர் நட்புறவில் தாழ்மை இருக்கும். கர்வம் இருக்காது பணிவு இருக்கும். போலித்தனம் இருக்காது என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் பாடினார் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் கீழ்வரும் பாடல் அமைந்துள்ளது.

தில்லைவா முந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்

திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்

இலையே யென்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்

இளையான்றன் குடிமாற னடியார்க்கும் அடியேன் (பன்னிரு திருமுறை வரலாறு, பக். 204)

எனது பக்திக்கும் பாசத்திற்கும் மனிதர்கள் நட்பு கொண்டவர்கள். நட்பின் மூலம் அமையான சத்தியம் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழலாம்.

சிறந்த நட்பு

உண்மையான நண்பர்களைப் பெற்றவர்கள் நல்ல பண்புள்ளவர்களாக வாழ்தல் உறுதி என்பதை,

நகுதற்பொருட்டு அன்று நட்பு மிகுதிக்கண்

மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு (குறள் - 784)

என்னும் குறளில் வள்ளுவன் துன்பத்தில் துணை நின்று நண்பனை நல்வழிப்படுத்துவனே சிறந்த நண்பன் என்று கூறுகின்றார். இணக்கம் அறிந்து இணங்கு (ஆத்திச்சூடி, பா. 19) இருவர் நட்புக் கொள்ளும் போது ஒரு பொய்யான நட்புக் கொள்ளாமல் ஒருவரிடம் வெளிப்படும்

பண்புகளை வைத்து அவரிடம் நட்புக் கொள்ளுதல் வேண்டும் என அவ்வையார் ஆத்திச்சூடி வழி விளக்குகின்றார். நன்மையைச் செய்துப் புகழ்பட வாழும் நண்பனை அதேப் போன்று என்றும் வாழ்க என்று அறிவுரையை எடுத்துக் கூறும் வகையில் சோழன் குளமுற்றத்துச் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனுக்கு நற்பசலையார் கூறியதை,

இன்று கண்டாங்குக் காண்குவம்- என்றும்

இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகுமதி-பெரும!

ஒரு பிடி படியும் சீறிடம்

எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே! (புறம்., பா. 40: 8-11)

என்ற பாடல் வரிகள் வழி அறிய முடிகின்றது.

தலைவி தோழி நட்பு

சங்க அக இலக்கியத்தில் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்வது தலைவி தோழி நட்பாகும். அவ்விருவருக்கும் இருக்கும் நட்பு மிகவும் ஆழமானது. காதல் வயப்பட்ட ஆண், பெண் இருவரையும் தலைவன், தலைவி எனக் கூறுவது மரபாகும். இவர்களுக்கு உதவியாக இருப்பவர்கள் பாங்கன், தோழி என கூறுகின்றோம். தலைவன், தலைவி காதலை திருமணம் வரைக் கொண்டுச் செல்வதில் பெரும்பங்குத் தோழிக்குண்டு. தலைவன் வருகைக்காக தலைவி, தோழி காத்திருக்கின்றனர். தோழியானவள் தலைவியிடம் தலைவியை அவன் திருமணம் செய்யாமல் காலம் தாழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்றாள். அவனை சந்திக்கும் போதெல்லாம் நீயோ திருமணப் பற்றி பேசுவதில்லை. இன்று தலைவனைச் சந்திக்க வேண்டாம். நான் போய் சந்திக்கிறேன் என்றுக் கூற, தலைவி சம்மதம் தெரிவிக்கிறாள். தோழி தலைவனைச் சந்திக்கப் போகின்றாள். தலைவன் வருகின்றான். தலைவியைத் தேடுகின்றான். தோழியைப் பார்த்து எங்கேத் தலைவி என்றுக் கேட்க, தலைவிக்கு உடல் நலமில்லை என்று கூறி, நான் சில வார்த்தைகளை உன்னிடம் பேச வேண்டும் என்று கூறுகின்றாள். தலைவனே நீ மூங்கில் வேலிகளால் சூழப்பட்ட வேரில் பழுக்கின்ற பலா மரங்களைக் கொண்ட, பலா மலைச் சாரல்களை உடைய நாட்டைச் சேர்ந்தவனே நான் சொல்வதைக் கேள், எப்போது என்ன நடக்கும் என்பது பற்றி யாரும் அறிந்தவர் இல்லை. சிறுகாம்பில் தொங்குகின்ற பெரிய பலாப்பழத்தைப் போன்று அவள் உயிரும் காதலும் இருக்கின்றது. பலாவின் காம்பைப் போன்று இருக்கின்றது அவள் உயிர். உன்னால் ஏற்படுத்தப்பட்ட காதல் நோயோ! பலாப்பழம் போன்றுப் பெருத்திருக்கின்றது. காம்பு அறுந்து விழும் பழமானது ஊரெங்கும் மணம் பரப்புதைப்போல், அவள் இறந்தால் இறப்பின் காரணம் ஊரெங்கும் பரவி உனக்கும் இழுக்கு ஏற்படும். அதனால் உடனடியாக திருமணம் செய்துக் கொள் என்பதை,

வேரல் வேலி வேர்கோட் பலவின்

சாரல் நாட செவ்வியை ஆகுமதி

யாரஃ தறிந்திசி னோரே சாரற்

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழந் தூங்கி யாங்கியவள்

உயிர்த்வச் சிறிது காமமோ பெரிதே (குறுந்., பா. 18)

என்ற பாடல் வரிகள் வழி அறிய முடிகின்றது.

தோழி தலைவியோடு தான் கொண்டிருக்கும் நட்பின் ஆழத்தை தலைவனிடம், தலைவி மீது நீ மட்டும் அன்பு கொண்டிருப்பதாகக் கருதுகின்றாய். தாய் தன் கண்ணைப் போன்று மகளைக் காக்கின்றாள். இவள் காலடி சிவக்க நிலத்தில் நடக்கப் பொறுக்கமாட்டாதவர் தந்தை. இருதலைப் பறவையை நீ அறிவாயாக! அப்பறவையைப் போன்று இருதலை ஓர் உயிர் ஆனவர். பிரிவறியாதவர் என்பதை,

யாயே கண்ணினும் கடுங் காதலளே

எந்தையும் நிலனுறப் பொறா அன் சீறடி சிவப்ப

எவனில் குறுமகள் இயங்குதி என்னும்

யாமே பிரிவின் நிறைந்த துவரா நட்பின்

இருதலைப் புள்ளின் ஒருயி ரம்மே (அகம்., பா. 12: 1-5)

என்ற பாடல் அடிகள் தலைவனுக்கு தோழி அறிவுரை கூறுவதாக அமைந்துள்ளது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்தில் பரவலாக நட்பின் ஆழத்தைப் பற்றி அழகாகப் புலவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். சங்க இலக்கியத்தில் புறநானூற்றில் நட்பு பற்றி மிக ஆழமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மனித உறவு முறைகளின் இரத்தத்தொடர்பு இன்றி முழுக்க, முழுக்க மன ஒற்றுமையால் பழகும் முறையே நட்பு. இந்த நட்பின் மூலம் தன்னுடைய மனதில் ஏற்படும் மகிழ்ச்சியும் துயரத்தையும் கணவன், மனைவி, பிள்ளை என உறவுகளிடம் சொல்ல முடியாததையும் நட்பு கொண்டவர்களிடம் கூற முடியும். ஏனெனில் உறவுச் சொல்லிக் கேட்டு கொள்ளாதவன்கூட நண்பன் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளும், நிலையே எதார்த்த நிலையிலும், இலக்கியத்திலும் அறிய முடிகிறது. சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த சான்றோரின் நட்பின் சிறப்பு, பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் நட்பு, கபிலர் பாரி நட்பு, அவ்வை அதியமான் நட்பு என பல அரசர், புலவர்களின் உயர்ந்த நட்பின் மேன்மையை எடுத்துக்கூறும் வகையில் இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] ஆன்றோ பிரவீனா, அ. “சிலப்பதிகாரத்தில் மனிதநேயம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே 2019.

[2] கண்ணதாசன். “புறநானூறு ஓளவையின் பன்முகத் திறம்” *புதுபுனல்*, அக்டோபர் 2023.

- [3] கருணாநிதி, மு. திருக்குறள். திருமகள் நிலையம், சென்னை, 2003.
- [4] கீர்த்தி. நீதிநூல். அருணாபப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2011.
- [5] செயபால். அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை-600 098, பதிப்பு 2014.
- [6] செல்வராசு, அ. புறநானூறு, (தொகுதி 1-2). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை-600 098, பதிப்பு 2014.
- [7] தங்கேஸ்வரி, ம. “சங்ககாலம் கூறும் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் புலவர்களின் நட்புறவுகள்.” *புதுபுனல்*, செப்டம்பர் 2023.
- [8] திவ்யபாரதி, ச. “இலக்கியத்தில் நட்பு.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, மார்ச் 2021, DOI: 10.34256/irjt2125.
- [9] நாகராசன், வி. முனைவர். குறுந்தொகை. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை-600 098, பதிப்பு 2014.
- [10] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வே., விசுவநாதன், அ. நாகராசன், வி. முனைவர். புறநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை-600 098, பதிப்பு 2014.
- [11] புலியூர்கேசிகள். புறநானூறு. பாரி நிலையம், சென்னை-600108, பதிப்பு 2002.
- [12] பாஸ்கர், சு. முனைவர். “ஓளவையார் பாடல்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே 2019.
- [13] மாணிக்கம். திருக்குறள். தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம், 2001.
- [14] வெள்ளை வாரணனார், க. பன்னிரு திருமுறை வரலாறு (தொகுதி:1). வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2019.

References

- [1] Anto Praveena, A. “Humanity in *Silapathikaram*.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue 2, Volume 1, May 2019.
- [2] Kannathason. “Puranaanooru Avvai Panmukattiram.” *Pudupunal*, October 2023.
- [3] Karunanithi, M. *Thirukkural*. Thirumakal Nilaiyam, Chennai, 2003.
- [4] Keerthy. *Neethinool*. Aruna Publications, Chennai, 2011.
- [5] Jeyapal, R. Dr. *Agananooru*. New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [6] Selvarasu, A. *Puranaanooru Part 1 & 2*, New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [7] Thangeswari, M. “Sankakaalam Koorum Purananuttup Paadalkalil Pulavarkalin Natpuravukal.” *Pudupunal*, September 2023.
- [8] Divyabharati, S. “Friendship in Literature.” *International Research Journal of Tamil*, March 2021. DOI: 10.34256/irjt2125
- [9] Nagarajan, V. Dr. *Kuruntokai*. New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [10] Balasubramanian, K.V, Viswanathan, A. Nagarasan, V. *Purananuru*. New Century Book House (P) Ltd, Chennai-600 098, 2014.
- [11] Puliyurkesikan. *Purananuru*. Pari Nilaiyam, Chennai – 600108, 2002.

- [12] Bhaskar, S. Dr. "Life Acquainted Ethics in the Verses of Avvaiyar." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue 2, Volume 1, May 2019.
- [13] Manikkam. *Thirukkural*. Thental Nilaiyam, Chithamparam, 2001.
- [14] Vellai Varananar, K. *Panniru Thirumurai Varalaru*, (Volume 1). Varthamanan Pathippakam, Chennai, 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.